

VIRTUAL TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TEXNIKA FANLARINI O'QITISH SAMARADORLIGI.

Yuldasheva Dilorom Xusniddin qizi
Suvonqulova Mohinur Odiljon qizi

Guliston davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15078173>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 18-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 24-mart 2025 yil

KEY WORDS

PISA, TIMSS, PIRLS, Harakatlar strategiyasi, virtual, kapital, ta'lim klasterlari.

ABSTRACT

Jahonda ta'lim sohasida ham inson kapitali vositasida iqtisodiy munosabatlarga kirishuvchi tarmoq sifatida ta'lim jarayonini tashkil etilishini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Maqolada virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish samaradorligi haqida so'z yuritilgan.

Kirish.

Dunyo bo'yicha xalqaro baholash dasturlari (PISA – Programme for International Student Assessment, TIMSS – Trends in International mathematics and science study, PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study) ni ta'lim tizimiga keng joriy etish sharoitida ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini klaster modeli vositasida oshirishga jahon mamlakatlari ta'lim tizimida yangi innovatsion yondashuv sifatida qaralmoqda. Ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlarning muayyan umumiy maqsad atrofida birlashuvi orqali ularning raqobatbardoshligini oshirish ta'lim klasterining mazmunini belgilaydi va uni ilmiy-pedagogik muammo sifatida tadqiq qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda barkamol yosh avlodni tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda, yoshlarning zamonaviy ta'lim olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha izchil ishlar davom ettirilmoqda, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari va xalqaro standartlar talablariga javob beradigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. «Biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz»[1]

Respublikamizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi"da mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida belgilangan ustuvor yo'nalishlarda shu jihat alohida ahamiyat kasb etgan.

Asosiy qism va natijalar.

Sohaga oid ilmiy tadqiqotlar natijasida paxta tolasining rangi, uzunligi, pishiqligi va mikroneyr ko'rsatkichlari bilan xalqaro standartlarga to'la javob berishga erishilmoqda, bu esa uning jahon tola bozorida xaridorligini ta'minlaydigan eng muhim jihatlari hisoblanadi. Ammo, Prezidentimiz ta'kidlaganidek, ushbu tolni o'zimizda qayta ishlab, tayyor mahsulot shaklida jahon bozoriga olib chiqsak-chi? Daromad bir necha barobarga oshishi tabiiy. Qolaversa, paxta

o'simligidan olinadigan yana yuzlab mahsulotlar ham borki, bularning barchasi iqtisodiy samarani bir necha barobarga oshiradi.

Paxtani dastlabki qayta ishlash sanoatida keyingi yillarda sohada amalga oshirilgan modernizatsiya samarasida yutuqlar ko'lami kengayib bormoqda.

Bu borada ta'lim jarayonida dunyoning ko'pgina yetakchi ilmiy markazlari va olimlari tomonidan ta'lim klasterining modellarini yaratish, uning ilmiy-nazariy asoslari va amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini ishlab chiqish ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Ta'limga klaster yondashuvi muammosi umumiy mohiyatli bo'lsa-da, uning amaliyotga tatbiq etilishi har bir fan tarmog'i va klaster hududining o'ziga xosligiga mos ravishda alohida yondashishni taqozo etadi. Chunki ta'lim klasterlarini fanning muayyan tarmog'i va aniq geografik hududga muvofiq amalga oshirish uning samaradorligini ta'minlaydi.

Darhaqiqat, har bir mamlakatda amalda bo'lgan ta'lim siyosati mavjud zamonaviy va innovatsion talablardan kelib chiqqan holda unga mos keladigan ta'lim klasterlarining ilmiy-nazariy, metodik asoslari va modellarini ishlab chiqish zaruratini taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14-dekabrda "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5285-sonli farmonida "paxta xom ashyosini yetishtirishdan boshlab, unga dastlabki ishlov berish, mahsulotni paxta tozalash korxonalarida keyingi qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor to'qimachilik mahsuloti chiqarish bosqichigacha bo'lgan ishlab chiqarishni integratsiya qilishni nazarda tutuvchi rivojlanishning klaster modelini amalga oshirish" kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. [3]

Ma'lumki, sanoat tarmoqlarini klasterlash strategiyasini amalga oshirish murakkab jarayon bo'lib, klasterlash natijalari uning tarkibida faoliyat yurituvchi korxonalarining o'zaro integratsiyasi asosida hamda joriy etilgan innovatsion xizmatlardan umumiy foydalanilishi asosida tovarlar bozori rivojlanishi, eksport salohiyati kengayishi va innovatsion faoliyatning rivojlanishiga erishiladi.

Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-iyundagi 397-son qaroriga asosan paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari ishlab chiqilgan bo'lib, so'ngi yillarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish, mahsulotni qayta ishlash sanoatini rivojlantirish borasida olib borilgan izchil islohotlar natijasida agrar sohada faoliyat yuritishning yangi tizimi — klaster usuli joriy etildi.

Qisqa davr mobaynida klaster usulida faoliyat yuritish o'zining ijobiy tomonlarini ko'rsatdi va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga resurslarni tejaydigan texnika va texnologiyalarni joriy etish, qishloq joylarga sanoatni olib kirish va yangi ish o'rinlarini yaratish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulot ishlab chiqarish, infratuzilmani rivojlantirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning faoliyatida yuzaga kelayotgan tizimli muammolarni bartaraf etish va boshqa jihatlari borasida alohida ilmiy tadqiqotlarda samarali mexanizmlar yaratilmagan.

Zamonaviy texnika yo'nalishi mutaxassislari sifatli mahsulotni tayyorlash va ishlab chiqarishda paxtachilik xo'jaliklari va paxta tozalash sanoatida bajariladigan quyidagi ishlar mohiyatini chuqur anglashi va amaliy kasbiy tajribalarga ega bo'lishlari zarurdir:

- xo'jaliklarda yetishtirilgan chigitli paxta dalalardan yig'ib-terib olinib, paxta tayyorlash punktlariga topshiriladi.

- u yerda chigitli paxta qabul qilingach, tayyorlab va saqlab, uni dastlabki ishlash jarayoniga beriladi.

Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi quyidagi asosiy jarayonlarni o'z ichiga oladi:

- chigitli paxtani quritish;
- chigitli paxtani mayda va yirik iflosliklardan tozalash;
- paxtani jinlash - tolani chigitdan ajratish;
- chigitni linterlash - chigitdan momiq ajratish;
- tola, momiq va tolali chiqindilarni tozalash va presslash, toy shakliga keltirish;
- urug'li chigitlarni tayyorlash.

Ushbu jarayonlarni bajarish uchun paxta tozalash korxonalari va paxta tayyorlash punktlari kerakli texnologik mashina hamda uskunalar, gidropress qurilmasi, transport, mexanizatsiyalash moslamalari, arra ta'mirlash va energetika bo'limi bilan jihozlanadi.

Bunday zamonaviy korxonalarda yuqori ta'lim texnologiyalari va texnika fanlarini o'qitish bo'yicha kasbiy tayyorgarlikni paxta - to'qimachilik klasterlari asosida ta'limni tashkil etish OTM larda amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur jarayonda shu soha bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan xorijiy va O'zbekiston olimlarining fanning ayrim sohalarida erishgan yutuqlaridan va ilg'or korxonalar tajribalaridan, shuningdek, texnika-texnologiyasidan foydalanilgan.

Mazkur jarayonda texnika fanlarini o'qitish bo'yicha kasbiy tayyorgarlik jarayonida takomil talablar mavjud.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yagona ta'lim siyosatining hududlar kesimidagi ijrosi oliy ta'lim tizimining innovatsion komponentlarini samarali rivojlantirish va ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni ta'minlashga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatmoqda. Xususan, bugungi kunda pedagogik ta'lim tizimida shunday yangi mexanizm yaratilishining hayotiy zaruratga aylanishi, unda OTM da ta'limni zamonaviy va samarali tashkil etish, raqobat, integratsiya, uzviylik va uzluksizlikning ta'minlanishi natijasida manfaatlarining qondirilishiga erishish zaruratini namoyon qilmoqda. Uzluksiz ta'limning jamiyat barqaror rivojlanishidagi ushbu muhim ijtimoiy ahamiyatidan kelib chiqqan holda zamonaviy talablar, tizimdagi muammolar hamda ularni hal qilishda fan va ta'lim bo'g'inlari o'rtasidagi tarqoqlik bugungi kunda, uzluksiz pedagogik ta'limni klaster rivojlanish modeliga o'tkazish zaruratini belgilaydi.

Klaster – o'zaro bog'liq korxonalarni birlashtirishning bir shakli bo'lib, bu hudud iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Tashkillashtirish shakli jihatidan, klaster – vertikal ravishda integratsiyalangan tuzilma deyish mumkin. "Paxta - to'qimachilik klasteri" – ulkan loyiha iqtisodiy taraqqiyotning shartlaridan biri. U bilan yaqindan tanishish, mohiyatini chuqurroq anglash nafaqat soha xodimlari, mutaxassislari, iqtisodchilar uchun, balki keng omma uchun ahamiyatlidir. Taraqqiyot – innovatsiyani talab etadi.

Klasterlarning shakllanishida davlatning roli muhim o'rin tutadi. Rivojlangan mamlakatlarda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va boshqarishda klasterlardan foydalanish bo'yicha ma'lum tajriba to'plangan.

O'zbekiston to'qimachilik va yengil sanoati tizimida klasterlarni shakllantirish masalasi mamlakat miqyosida emas, balki mintaqalar – viloyatlardagi aniq iqtisodiy – ijtimoiy shart -

sharoitlar asosida, klaster nazariyasining mohiyatidan kelib chiqqan holda amalga oshirilayotgani eng oqilona yo'llardan biridir.

Paxta – to'qimachilik klasteri nafaqat yengil sanoatni, balki o'z yo'lida qishloq xo'jaligi, oziq – ovqat sanoati, farmasevtika, qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish kabi o'nlab tarmoqlarni ham qamrab oladi.

Paxta xomashyosini ishlab chiqarishning samarali usullarini izlash zarurati yana shu bilan izoxlanadiki, O'zbekiston sharoitida yerning mahsuldorligi imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmagan.

O'zbekistonda paxta xomashyosining asosiy iste'molchisi to'qimachilik sanoati bo'lib, u respublikaning sanoat kompleksida muhim o'rin tutadi. Hech shubhasiz, to'qimachilikning rivojlanishi ham paxtachilik sohasinig holatiga bevosita bog'liq.

Jahon tajribasidan ma'lumki, to'qimachilik sanoatida vertikal integratsiyalashgan tizim samarali va raqobatbardosh bo'la oladi, bu tizim paxta xomashyosini yetishtirish va dastlabki ishlov berishdan boshlab, to uni paxta zavodlarida keyingi qayta ishlash va tayyor mahsulotga (ya'ni ip-kalava, trikotaj, gazlama va kiyim- kechakka) aylantirishgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyotda yangicha, zamonaviy yondashuvlarni joriy etmasdan turib, yuqori qo'shimcha qiymatga ega raqobatbardosh mahsulot yaratishni tasavvur qilib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. 25.01.2020 y. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020> (Murojaat sanasi: 20.02.2020 y.).
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Ta'lim to'g'risida" O'RQ 637, 2020 23 sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14-dekabrda "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5285-sonli farmoni.
4. Porter M. Mejdunarodnaya konkurensiya. - M., Mejdunarodnye otnosheniya, 1993